

Prof. Dra. Severina Alves de Almeida Sissi
Editora-chefe
E-mail: sissi@faculdefacit.edu.br
Cel. +55 63 992772020

O Jornal Científico JNT - FACIT BUSINESS AND TECHNOLOGY JOURNAL, publica sua Edição 59. Vol. 01 referente ao mês de fevereiro de 2025, com uma coletânea de artigos inéditos provenientes das mais diversas Instituições de Ensino Superior do Brasil, por exemplo, Universidade de São Paulo, São Paulo (USP), Cleveland Dental Institute, Columbus (USA), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Ceará (UFC), Escola Família Agrícola de Natalândia (EFAN), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS), dentre outras.

Fazendo valer sua característica interdisciplinar, o periódico alcança todas áreas do conhecimento, com destaque para as áreas de ciências da saúde, sociais e jurídicas, empreendedorismo e tecnologia estão nessa

edição. Dentre os artigos publicados destacamos **“GINGIVAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA: A CASE REPORT. CLINICAL, RADIOLOGICAL AND HISTOLOGICAL PATTERNS CORRELATIONS”**, dos pesquisadores Luciana Moraes HORNOS do Department of Stomatology, School of Dentistry, Universidade de São Paulo (USP), Alexandre Said BUSSAD da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Rodolpho Luvison Costa GUIMARÃES do Cleveland Dental Institute, Columbus (USA), Larissa Luvison Gomes da SILVA da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e Marcelo de Gusmão Paraíso CAVALCANTI do Department of Stomatology, School of Dentistry, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil (USP). O estudo, é um relato de caso, descreveu um carcinoma espinocelular (CEC) de gengiva maxilar em uma paciente sem história de exposição aos fatores de risco típicos e sem história prévia de condições potencialmente malignas, constatando que há um aumento crescente no número de pacientes com CEC sem exposição aos fatores de risco típicos e associado a indivíduos do sexo feminino, com locais de maior predileção indicando a língua e o alvéolo maxilar.

Outro artigo que merece destaque é **“REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTE COM PERDA DE DIMENSÃO VERTICAL SEVERA: RELATO DE CASO”**, da(o)s autoras(es) Ana Karolayne da Silva RODRIGUES, Franciscbênia Alves SILVESTRE e Sérgio Lima SANTIAGO pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Pedro Henrique Acioly Guedes Peixoto VIEIRA do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), resultado de uma pesquisa sobre edentulismo, ou seja, perda parcial ou total de dentes naturais identificado como um problema de saúde pública mundial devido à sua alta prevalência. O objetivo foi discutir um caso clínico de reabilitação oral com prótese total (PT) superior imediata e prótese parcial removível (PPR) inferior em um paciente com perda severa de dimensão vertical de oclusão (DVO).

Na área do empreendedorismo, ênfase é dada ao artigo **“AVALIANDO O POTENCIAL DE UM EMPREENDIMENTO DE SOBREMESAS EM NATALÂNDIA-MG”** do(as) autores(as) Gevair CAMPOS e Ana Lúcia Vieira CAMPOS. O objetivo foi avaliar o potencial de um empreendimento de sobremesas, especificamente brownies gourmet, em Natalândia-MG. O projeto foi motivado pelo crescimento no mercado de sobremesas; pela carência de estabelecimentos do segmento em Natalândia-MG; pela escassez de mercados na cidade; e pelo espírito empreendedor

desenvolvido durante o Curso Técnico em Administração. Fatores estes motivaram identificar a viabilidade ou não de em estabelecimento para produção e comercialização de sobremesas.

Destacamos, também o artigo **“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE HANSENIASE NO ESTADO DO TOCANTINS ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2023”**, autoria de Isabela Soares EULÁLIO et al, por sua relevância na divulgação de dados estatísticos na área da medicina em saúde. Os objetivos foram identificar o número de pacientes diagnosticados com hanseníase no estado do Tocantins entre os anos de 2020 a 2023 e apresentar um panorama epidemiológico dos casos de pacientes acometidos por hanseníase, levando em consideração os indicadores: município mais acometido, sexo, faixa etária e raça. Como resultado concluímos que persistem as notificações por municípios, ocupando o primeiro lugar a cidade de Palmas, sendo o sexo masculino com maior prevalência, liderando a faixa etária faixa entre 40 a 49 anos de idade e a etnia parda.

O objetivo foi identificar o número de pacientes diagnosticados com hanseníase no estado do Tocantins no período de 2020 a 2023, apresentando um panorama epidemiológico dos casos de pacientes acometidos por hanseníase, levando em consideração os indicadores: município mais acometido, sexo, faixa etária e raça. Como resultado concluímos que persistem as notificações por municípios, ocupando o primeiro lugar a cidade de Palmas, sendo o sexo masculino com maior prevalência, liderando a faixa etária faixa entre 40 a 49 anos de idade e a etnia parda. Os resultados indicam que o número de notificações de pacientes acometidos pela hanseníase nos mais variados municípios do estado do Tocantins, totalizou em 3.650 casos, num intervalo de 3 anos de 2020 a 2023.

O artigo intitulado **“DESAFIOS PARA ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DIANTE DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM MUNICÍPIOS TOCANTINENSES”**, dos autores Jaqueline Rodrigues da SILVA PINTO da UFT e Evandro Carlos BARROS da Faculdade Guaraf (IESC/FAG). Resultado de uma pesquisa empírica, envolvendo 8 enfermeiros e 80 usuários das Unidades de Saúde da Família (USF). Os objetivos foram caracterizar a atuação do enfermeiro na estratégia de saúde da família, e investigar a associação com o comportamento sedentário nos municípios de Tupi rama, Pedro Afonso, Guaraf e Bom Jesus do Tocantins; TO.

Ainda na área da saúde médica, temos o manuscrito **“CORRELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, HISTOPATOLÓGICAS E DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA O DIAGNÓSTICO DE LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES: UM RELATO DE CASO”**, de autora dos pesquisadores Laura Silva Sano RODRIGUES, Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Matheus Antoni da Silva COSTA, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Priscila Faquini MACEDO e Leda Marilia Fonseca LUCINDA da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (SUPREMA).

Por fim, relevância é creditada aos autores Aline Pereira DIAS, Bruna Rabelo de SOUSA e Jocirley de OLIVEIRA da Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT), intitulado **“REESCREVENDO VIDAS: O PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL DE EX-DETTENTOS NO BRASIL”**. A pesquisa, uma investigação teórica fundamentada na literatura especializada e numa abordagem qualitativa, explorou aspectos relacionados à ressocialização, ao impacto da reincidência criminal e às estratégias necessárias para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Os autores perceberam que o estigma social e a precariedade das políticas públicas constituem os principais desafios à reinserção, constatando a relevância de iniciativas que integrem educação e trabalho como estratégias para reduzir a reincidência criminal.

Nesse sentido, convidamos a comunidade acadêmico-científica a navegar na edição que é um verdadeiro manancial onde jorra conhecimento (<http://revistas.faculdefacit.edu.br>), irrigando mentes brilhantes para que formem outras mentes brilhantes, para que, assim, tenhamos uma sociedade mais humana, justa e fraterna.